

АНАЛІЗ ГРОЗОВОЇ АКТИВНОСТІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)

Протягом останніх десятиріччя увага дослідників зосереджується на кліматичних змінах, але вітровий режим та грозова діяльність, незважаючи на важливість, отримують менше уваги. Дослідження стосується північної частини Сумської області й охоплює період 2005-2023 рр., у порівнянні з даними за 1961-1990 рр. Протягом останніх двадцяти років спостерігається спад активності гроз. Найбільша їх кількість фіксується влітку, особливо у липні. Грози зазвичай виникають у другій половині дня та тривають 1-2 години при температурі від 15 до 25°C. Проте вони також можуть виникати при інших температурних умовах, – від 5,7 до 32,5°C. Спостереження показали, що середній атмосферний тиск під час грози становить 742,3 тт Нг, з найчастішими випадками при значеннях тиску від 740 до 745 тт Нг. Щодо вітрів, то під час грози найчастіше фіксуються вітри східного і північно-східного напрямку. Важливою характеристикою гроз є їх співвідношення з опадами, зливові дощі супроводжують значну частину грозових подій. Під час грози зі зливовими опадами, у переважній частині випадків, переважають вітри східного та південно-східного напрямку. Порівняно з попереднім періодом, у 2005-2023 рр. не виявлено суттєвих змін у характеристиках грозової діяльності. Хоча можливі зміни у вітровому режимі, загальна активність гроз залишається стабільною.

Ключові слова: грозова діяльність, вітер, напрямок вітру, вітровий режим.

Постановка проблеми. Останніми десятиріччя кліматичним змінам та їх вивченню приділяється велика увага. Однак основна зусилля звертається на оцінку змін приземної температури повітря, поширення хвиль тепла, меншою мірою кількості опадів, хмарного покриву, характеру циркуляційних процесів (Osadchyy & Babichenko, 2013, Osadchyi et al., 2018, Zakharova, 2019, Pichura et al., 2022, Shevchenko et al., 2022, Kornus, 2023, Snizhko et al., 2023). Грозовій діяльності, як і деяким іншим метеорологічним явищам, приділено значно менше уваги, хоча вивчення сучасних змін грозової діяльності має важливий науковий і прикладний інтерес, включаючи зменшити економічні та соціальних наслідків для місцевих громад (Doswell, 2003). Основні наслідки потепління клімату включають загальне збільшення тривалості грозового сезону як восени, так і

1 навесні, що пов'язано з підвищеною термічною нестабільністю та збільшенням
2 частоти суворих днів до кінця 21-го століття. Залишаються питання, чи
3 зменшиться ймовірність виникнення штормів, чи всі шторми, які зараз
4 спричиняють суворі погодні умови, збережуть свою фізичну структуру в
5 теплішому світі, і як ці зміни в частоті та інтенсивності штормів можуть
6 проявитися в загрозах, пов'язаних з грозою, градом і руйнівним вітром.

7 **Аналіз попередніх досліджень і публікацій.** Регіональним відмінностям
8 грозової діяльності в Україні присвячено відносно небагато публікацій.
9 Вихідною в цьому науковому питанні можна вважати публікацію Т.М.
10 Заблоцької та ін. (Zabolotska, 2007), де проаналізовано просторово-часові зміни
11 кількості днів із грозою і тривалості гроз на території України за період 1961-
12 2000 рр. Авторами не встановлено чітких тенденцій змін грозової активності, а
13 результати аналізу свідчать як про їх збільшення, так і про зменшення в окремих
14 регіонах України, що ймовірно зумовлено змінами повторюваності циклонів
15 різного напрямку руху через поширення Азорського антициклону на схід.
16 Подібним висновком завершується дослідження довгострокова мінливість
17 кількості гроз у Польщі у 20-му столітті (Bielec-Wąkowska, 2003), де зроблено
18 спробу оцінити вплив атмосферної циркуляції на мінливість кількості днів з
19 грозами та оцінити синоптичні умови, що сприяють утворенню гроз. Зокрема
20 були використані різноманітні типи синоптичних ситуацій та індекси
21 атмосферної циркуляції. Аналіз ґрунтувався на спостереженнях за грозами з 56
22 синоптичних станцій у Польщі за період 1951-2000 рр. і 7 станцій за 1885-2000
23 рр. В результаті було визначено, що протягом аналізованого періоду не було
24 виявлено жодної тенденції в багаторічному ході середньорічної кількості днів з
25 грозами в Польщі, а значення, як правило, не сильно відрізняються від значень,
26 характерних для кліматично-географічного регіону, в якому розташована
27 Польща. Синоптичні ситуації мають менший вплив на виникнення гроз, ніж
28 прийнято вважати. Такі результати знаходяться у певному протиріччі щодо
29 теоретичних передумов збільшення грозової активності у зв'язку з потеплінням.

1 Виникнення сильних гроз не можна вважати стаціонарною величиною, і те,
2 як ці сильні грози реагуватимуть на потепління і потенційно більш мінливий
3 клімат, викликає все більше занепокоєння і викликає все більший науковий
4 інтерес (Allen, 2018). Багато сучасних прогнозів сценаріїв помірнього та сильного
5 потепління до 2100 року передбачають підвищення середньої температури
6 поверхні на 4-6°C. Таке підвищення температури приземного шару повітря
7 збільшує його здатність утримувати воду. Теоретичні дослідження, що
8 використовують цей взаємозв'язок, показали, що за сценаріїв сильного
9 потепління на 4°C відповідною реакцією на підвищення вмісту вологи в
10 атмосфері буде збільшення на 25% за умови наявності достатньої кількості
11 вологи (Romps, 2016; Agard, Emanuel, 2017). Підвищення приповерхневої
12 температури і вологості призводить до збільшення вертикальної
13 термодинамічної нестійкості. Збільшення наявної нестабільності призводить до
14 збільшення відносної різниці між повітрям, що піднімається, і навколишнім
15 середовищем, і, таким чином, максимальна потенційна швидкість висхідного
16 потоку збільшується. Вивчення сценаріїв середнього та високого потепління
17 виявило значне збільшення нестабільності по всій Європі, що збігається зі
18 збільшенням вологості, особливо за сценарієм високого потепління наприкінці
19 21-го століття (рис. 1).

20 Усі майбутні симуляції показують збільшення кількості нестабільних
21 середовищ. Особливо помітним це зростання є за сценарієм RCP8.5 до кінця
22 двадцять першого століття. Але невідомо, чи таке збільшення, що реалізується
23 за рахунок сильніших гроз, може сильно залежати від відносного потепління
24 середньої тропосфери, оскільки будь-яке потепління в цьому шарі може
25 нівелювати вигравш від нестабільності біля поверхні. Крім того, незрозуміло, чи
26 буде швидкість висхідного потоку компенсована пропорційно вищою
27 концентрацією гідрометеорів у грозовому потоці (Trapp, Hoogewind, 2016).
28 Потепління в середній тропосфері також сприятиме збільшенню сили шапкових
29 інверсій, а отже, опору конвекції у вигляді конвективного інгібування, що
30 зменшить ймовірність виникнення гроз. Потепління прикордонного шару і

1 середньої тропосфери також має інші наслідки, особливо між полярними
2 регіонами і середніми широтами, де зменшення меридіональних термічних
3 градієнтів призводить до зменшення швидкості вітру і, таким чином, може
4 впливати на зміну швидкості і напрямку вітру з висотою. Ці характеристики є
5 важливими для розвитку глибокошарового вертикального зсуву вітру, який
6 відіграє важливу роль у формуванні та підтримці організованих сильних гроз.

1 Рис. 1. Середнє значення річної кількості нестабільних середовищ для (а)
2 історичного періоду 1971-2000 рр. та середня зміна кількості середовищ між
3 майбутнім та історичним періодом для періодів (б) 2021-50 рр. та (в) 2071-2100
4 рр. за сценарієм RCP4.5, та (г) 2021-50 рр. та (д) 2071-2100 рр. за сценарієм
5 RCP8.5. Чорні точки показані там, де зміна середнього значення ансамблю
6 порівняно з історичним періодом перевищує вдвічі стандартне відхилення
7 розкиду ансамблю (Púček et al, 2017).
8

9 Дослідження гроз у північній Україні, проведене І.М. Щербань і А.В. Ганчук
10 (Shcherban & Ganchuk, 2016), вказує на стійку, хоча не значну тенденцію до
11 зростання грозової активності (зокрема для Сумської області на 2 дні на рік) за
12 період 1991-2013 рр. порівняно із 1960-1990 рр. У цій роботі наведено значення
13 кутових коефіцієнтів лінійного тренду його часового ряду (K) для кожної області,
14 й позитивна тенденція відмічається у всіх досліджуваних областях, у т.ч.
15 Сумській ($K=0,48$).

16 В. Федонюк та ін. (Fedoniuk et. al., 2021) також говорять про наявність чітких
17 регіональних особливостей та відмінностей, зростання грозової активності
18 спостерігається в західних (50-100%) та південних (15-50%) регіонах країни, а
19 також частково на півночі. У східній частині України кількість грозових днів
20 близька до кліматичної норми. Однак ці висновки, на наш погляд є достатньо
21 сумнівними оскільки спостереженням було охоплено лише 2018-2019 р. Автори
22 самі стверджують, що їхній аналіз потребує уточнення та деталізації за
23 результатами спостережень на метеостанціях України, оскільки їхнє
24 дослідження було проведено за архівних карт, доступних на спеціалізованому
25 сайті Blitzortung.org. Натомість у роботі Yu. Matsuk (Matsuk, 2013) отримано
26 протилежні висновки щодо яскраво вираженого зменшення середнього числа
27 днів з грозою на території України з 1936 по 2012 роки. Встановлено, що середня
28 кількість днів з грозою на рік за період 1936-1965 рр. становила 28,3 дні, тоді як
29 період 1970-2012 рр. максимальна кількість днів з грозою становить лише 27,8
30 дні. L. Nedostrelova and V. Chumachenko (Nedostrelova & Chumachenko, 2021)

1 хоча й аналізують динаміку кількості днів з грозою за 2000-2019 рр. в Одесі,
2 однак не змогли дійти висновку щодо спрямованості цього процесу. Як можна
3 бачити з наведеного огляду літератури, питання грозової активності та її змін в
4 умовах глобального потепління містить ще багато не з'ясованих аспектів.

5 **Матеріали та методи.** Грозову діяльність прийнято оцінювати кількома
6 характеристиками: чисельністю гроз, кількістю днів із грозою та їх тривалістю,
7 тривалістю, характером опадів, походженням, розподілом за часом доби та
8 іншими (Zabolotska, 2007). Ці характеристики було визначено за
9 спостереженнями на метеостанціях Дружба і Суми, зібрані в Сумському центрі
10 з гідрометеорології (СЦГМ) database, дані з яких репрезентують північну і
11 південну частину Сумської області відповідно. За базові показники грозової
12 активності взято чисельність гроз і кількість днів із грозою. Днем з грозою
13 вважався день, протягом якого спостерігалася хоч би одна гроза, незалежно від
14 її тривалості. Якщо гроза була в нічний час, у період переходу доби, вона
15 включалася в обидва дні.

16 Оскільки 95-99% усіх гроз спостерігаються в теплий період року
17 (Zabolotska, 2007), середні річні значення кількості днів із грозою та тривалості
18 гроз за названі далі періоди спостережень, визначені нами для розширеного
19 теплого періоду – з березня по листопад включно. Для визначення кількості гроз
20 фіксували метеостанцію, добу та інтервал часу за термінами спостережень за
21 місцевим часом 2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 і 23:00 год, кількість
22 гроз у строк і між строками спостережень підсумовувалася. Метеорологічні
23 умови розвитку грозової діяльності у ті ж самі періоди спостережень
24 (температура повітря, атмосферний тиск, напрямок і швидкість вітру, характер
25 опадів) також було проаналізовано. Якщо впродовж дня гроза спостерігалась
26 протягом кількох періодів спостережень підряд, то загальна тривалість грози в
27 цей день також підсумовувалась. Отримані результати були статистично
28 оброблені та сформовані в таблиці, що містять добову, місячну та річну кількість
29 днів з грозами на кожній станції.

1 Зміни грозової діяльності оцінювали, порівнюючи кількість днів із грозою,
 2 їх характеристики та метеорологічні умови, зафіксовані впродовж 2005-2023 рр.
 3 з попереднім багаторічним кліматичним періодом 1961-1990 рр. При розрахунку
 4 ймовірності кількості днів з грозою у певному місяці вважали, що, наприклад,
 5 ймовірність 1% для кількості днів з грозою свідчить про спостереження за
 6 рідкісним феноменом, тобто нетипово високою повторюваністю днів із грозою
 7 (разом з тим, 1% ймовірності означає, що у 99% випадків ми не будемо
 8 спостерігати такого явища), що фактично є визначенням процентиллю. Відтак,
 9 ймовірність 1% розраховано як 99й процентиль; для 5% – 95й процентиль і т.д.
 10 Для складання таблиці ймовірності використано ті ж самі ряди спостережень, що
 11 й для розрахунку кількості днів з грозою та оцінки умов грозової діяльності
 12 впродовж другого періоду спостережень, тобто за 2005-2023 рр.

13 **Результати та обговорення.** Часова мінливість місячного і сумарного
 14 числа днів з грозами на території Сумської області за обома метеостанціями за
 15 30-річний період 1961-1990 і 19-річний період 2005-2023 подано в табл. 1.
 16 Результати аналізу показують, що найбільша кількість днів з грозами за
 17 розглянуті періоди припадає на розташовану південніше метеостанцію Суми
 18 (32,7 днів з грозою на рік), де вона суттєво переважає аналогічний показник,
 19 отриманий за 1961-1990 рр., тоді як для метеостанції Дружба показники різних
 20 періодів спостережень є близькими. Сумський центр з гідрометеорології

21 Таблиця 1

22 Кількість днів з грозою у Сумській області за різні періоди

Кількість гроз	Місяці									За рік
	ІІІ	ІV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Дружба (1961-1990 рр.)										
Середня кількість	0,1	0,9	4,0	6,8	6,4	4,1	1,2	0,1	0,03	23,6
%	0,42	3,81	16,95	28,81	27,12	17,37	5,08	0,42	0,13	100
Середнє квадратичне відхилення	0,3	1,2	2,2	3,1	2,9	2,0	1,2	0,3	0,2	6,5
Максимальна кількість	1	5	8	14	16	8	5	1	1	40
%	2,50	12,50	20	35	40	20	12,50	2,50	2,50	100
Рік з найбільшою кількістю	1983	1961	1961	1961	1966	1967, 1982	1963	1983	1965	1966
Druzhba (2005-2023 рр.)										

Середня кількість	0,1	0,7	4,6	6,5	7,4	3,3	1,0	0,2	0,1	23,8
%	0,42	2,94	19,33	27,31	31,09	13,87	4,20	0,84	0,42	100
Середнє квадратичне відхилення	0,32	0,73	2,43	3,53	2,93	2,08	1,18	0,42	0,23	6,25
Максимальна кількість	1	2	9	13	14	7	4	1	1	33
%	3,03	6,06	27,27	39,39	42,42	21,21	12,12	3,03	3,03	100
Рік з найбільшою кількістю	2008	2012	2014	2006	2011	2021	2012	2007, 2008	2010	2010, 2013
Суми (1961-1990 рр.)										
Середня кількість	–	1,0	5,1	7,9	7,7	4,4	1,9	0,4	0,03	28,4
%	–	3,52	17,96	27,82	27,11	15,49	6,69	1,41	0,11	100
Середнє квадратичне відхилення	–	1,0	2,6	3,3	2,4	1,7	1,7	0,7	0,2	6,3
Максимальна кількість	–	4	10	17	14	8	6	2	1	39
%	–	10,26	25,64	43,59	35,90	20,51	15,38	5,13	2,56	100
Рік з найбільшою кількістю	–	1983	1984	1989	1973	1963	1963	1983	1985	1989
Суми (2005-2023 рр.)										
Середня кількість	0,3	1,5	6,9	8,1	8,9	4,7	1,8	0,4	–	32,7
%	0,97	4,51	21,26	24,64	27,38	14,49	5,48	1,29	–	100
Середнє квадратичне відхилення	0,58	1,71	4,03	3,24	2,68	2,33	1,23	1,02	–	7,99
Максимальна кількість	2	6	15	15	13	9	4	4	–	49
%	4,08	12,24	30,61	30,61	26,53	18,37	8,16	8,16	–	100
Рік з найбільшою кількістю	2019	2008	2013	2013	2008, 2010	2022	2009	2008	–	2012

1
2 Впродовж 2005-2023 рр. у північній частині Сумської області у середньому
3 було 23,8 дні з грозою на рік. Максимально за рік на метеостанції Дружба було
4 33 грози (у 2010 і 2013 рр.), тоді як на метеостанції Суми максимальна кількість
5 днів з грозою на рік сягала 49 (у 2012 році). Місяцем з найбільшою кількістю
6 гроз на півночі і на півдні області є липень – 31,1% і 27,4% відповідно.

7 Хоча кількість днів з грозою на рік, у другому періоді спостережень є
8 вищою, ніж у попередньому, впродовж 2005-2023 рр. спостерігається зменшення
9 грозової активності, виходячи з цього на рік (рис. 1), хоча у південній частині
10 вона залишається вищою, як і було впродовж 1961-1990 рр.

1

2

Рис. 1. Кількість днів з грозою за період спостережень 2005-2023 рр.

3

4

Утворюються грози зазвичай у другій половині дня, частіше всього з 14:00 до 20:00 години – понад 60% на обох метеостанціях. У цей час ймовірні грози як внутрішньомасового, так і фронтального походження. Вночі та вранці (тобто чисто фронтальні грози) виникають на метеостанція Дружба виникає 26,7% гроз, тоді як на метеостанції Суми частка гроз у цьому часовому інтервалі досягає 37% гроз (табл. 2).

10

Таблиця 2

11

Добовий розподіл кількості гроз

Строки спостережень	Дружба		Суми	
2:00-5:00	41	4,5	161	11,2
5:00-8:00	62	6,9	74	5,2
8:00-11:00	23	2,5	99	6,9
11:00-14:00	106	11,7	65	4,5
14:00-17:00	183	20,2	219	15,3
17:00-20:00	282	31,2	297	20,7
20:00-23:00	91	10,1	389	27,1
23:00-2:00	116	12,8	130	9,1
Усього	904	100,0	1434	100,0

12

1 Зазвичай грози фіксуються за температури повітря 15-25°C (в даному
 2 інтервалі температур зафіксовано 72,7% випадків цього явища), при середньому
 3 значенні температури повітря під час грози 18,1°C (північ) і 19,1°C (південь).
 4 Хоча впродовж періоду спостережень 2005-2023 рр. гроза фіксувалася при
 5 температурі повітря від 5,7 до 32,5°C на метеостанції Druzhba і від 2,3 до 37,6°C
 6 на метеостанції Суми (рис. 2).

7
 8 Рис. 2. Розподіл гроз за градаціями температури повітря

9
 10 Середній атмосферний тиск, за якого проявляється грозова діяльність,
 11 становить 742 mm Hg. Впродовж 2005-2023 рр. гроза спостерігалася в інтервалі
 12 атмосферного тиску від 717,6 до 753,2 mm Hg (північ області) 718,9 до 753,0 mm
 13 Hg (південь). Однак найчастіше грози виникали за атмосферного тиску 740-745
 14 mm Hg (таким тиском супроводжувалося 59,8 випадків грози) (рис. 3). При цьому
 15 варто відзначити, що середнє багаторічне значення атмосферного тиску на
 16 метеостанції Druzhba, визначене за вказаний, період становить 746,2 mm Hg, а на
 17 метеостанції Суми 745,9 mm Hg.

Рис. 3. Розподіл гроз за градаціями атмосферного тиску

Загалом за 2005-2023 рр. на метеостанції Druzhba зафіксовано 303 грози різної тривалості. Варто відзначити, що у 22% випадків спостерігалась гроза без опадів. У решті (78%) випадків опади мали місце, причому у переважній більшості сильні (зливові).

За тривалістю, переважають грози протяжністю 1-2 години, на другому місці у північній частині області йдуть короткочасні грози тривалістю до 1 години. Натомість у м. Суми короткочасні грози знадяться лише на третьому місці за поширеністю, частіше за них трапляються грози, тривалістю 2-3 години. Дуже тривалих гроз, протяжністю більше трьох годин, впродовж періоду спостережень 2005-2023 рр. зафіксовано від 26 (Дружба) до 75 (Суми) випадків 8,5 і 12,6% відповідно. Найтривалішою у Сумській області за названий період була гроза, яка трапилася у 2014 році, коли на метеостанції Суми грозова діяльність спостерігалася з 17:00 години 30 травня до 20:00 години 31 травня.

1 Гроза діяльність супроводжуються незначними швидкостями вітру.
2 Розподіл вітрів у північній частині Сумської області, за градаціями швидкості,
3 наступний: 0-1 м/с – 41,5 %, 2-3 м/с – 42,1 %, 4-5 м/с – 12,8 %, 6-7 м/с – 2,1 %, 8-
4 9 м/с – 0,5 %, 10 м/с і більше – 0,5%. На метеостанції Суми грозова діяльність
5 супроводжується вітрами більшої швидкості: 0-1 м/с – 18,5 %, 2-3 м/с – 43,2 %, 4-5 м/с – 26,7 %, 6-7 м/с – 8,9 %, 8-9 м/с – 1,7 %, 10 м/с і більше – 0,8%.

7 При поривах, швидкість вітру може досягати 20-22 м/с. Максимальна
8 швидкість вітру при пориві під час грози, зафіксована на метеостанції Суми,
9 становить 32 м/с (10.08.2010 р.).

10 Під час грози найбільшу повторюваність мали вітри північно-східного і
11 східного напрямків (14,1% і 14,0% відповідно). Найменша повторюваність вітрів
12 західних румбів – 8,8% (рис. 4). Ще у 6,1% випадків спостерігалися штилі. На
13 метеостанції Суми розподіл вітрів за напрямками під час грози був дещо
14 відмінним. Максимальну повторюваність мали вітри північного та північно-
15 західного напрямків (13,2% і 13,0% відповідно). Найменша була повторюваність
16 вітрів західного, а також південно західного румбів – по 9,9% (рис. 4). Ще у 9,1%
17 випадків спостерігалися штилі.

18
19
20 Рис. 4. Повторюваність вітрів (%) під час грозової активності за результатами
21 спостережень на метеостанції Дружба і Суми (2005-2023 рр.)
22

1 Зважаючи, що частина гроз супроводжується опадами, зокрема сильними, а
2 частина – ні, нами було проаналізовано повторюваність вітрів різного напрямку,
3 під час зливових опадів для обох цих метеостанцій (рис. 5, 6).

4 Під час грози із сильними (зливовими) опадами, розподіл вітрів на
5 метеостанції Дружба за основними напрямками став більше нерівномірним
6 частка північно-східних і східних вітрів зросла до 15%, натомість з 11,3 до 10,3%
7 знизилася частка північно-західних вітрів. А різниця у повторюваності вітрів
8 найчастіших (схід та північний схід та) найменш частого (захід) напрямку вітрів
9 відрізняється менше, збільшилася до 1,7 рази, тоді, як для випадків з грозовою
10 активністю в цілому вона становила менше, ніж 1,6 рази.

11 Під час «сухих» гроз спрямованість вітру виглядає ще більш рівномірною –
12 різниця між найчастішим (південний схід) і найменш частим (захід) напрямком
13 вітру становить менше 1,5 рази. Варто відзначити, що у 5,8% випадків грози з
14 сильними опадами супроводжувалися штилем, під час гроз без опадів штилі
15 спостерігалися у 6,6% випадків.

16
17
18 Рис. 5. Повторюваність (%) напрямку вітру під час гроз із сильними
19 (зливовими) опадами і без опадів за результатами спостережень на метеостанції
20 Дружба (2005-2023 pp.) (own edition from SCH database)

1 Аналізуючи розподіл вітрів під час грози із сильними (зливовими) опадами
2 на метеостанції Sumy можна відзначити, що він практично не відрізняється від
3 загального розподілу вітрів для грозової діяльності в цілому.

4 Під час «сухих» гроз спрямованість вітру виглядає практично аналогічно
5 (спостерігається зростання повторюваності північних і північно-західних вітрів
6 від 12,6% та 12,7% до 15,7% та 14,6% відповідно) за рахунок південно-східних
7 та північно східних вітрів з 11,8% і 10,6% відповідно до 8,4% в обох випадках.
8 Крім того, зменшилася кількість штилів від 9,5% при грозі з сильними опадами
9 до 8,6% під час гроз без опадів штилі.

10
11

12 Рис. 5. Повторюваність (%) напрямку вітру під час гроз із сильними
13 (зливовими) опадами і без опадів за результатами спостережень на метеостанції
14 Sumy (2005-2023 рр.)

15

16 Для розширення можливостей використання опрацьованої інформації, на
17 основі аналізу фактичних даних, створено математичні моделі у вигляді функцій
18 розподілу, за допомогою яких обчислені статистичні характеристики та
19 ймовірності. Особливо важливим є розрахунок екстремального значення
20 визначеної ймовірності (процентилі), адже на екстремумах різної ймовірності
21 ґрунтуються підходи й нормативи багатьох галузей економіки, які враховують у
22 своїй діяльності кліматологічні характеристики.

23 Нижче наводимо таблиці з кількістю днів з грозою різної ймовірності рівне
24 та вище вказаних значень (табл. 2), можливі один раз в N років. Для складання

1 таблиці ймовірності використано ті ж самі ряди спостережень, які використано
 2 для розрахунку кількості днів з грозою та умов грозової діяльності впродовж
 3 другого періоду спостережень, тобто за 2005-2023 рр.

4 Таблиця 1

5 Кількість днів з грозами різної ймовірності, що дорівнюють та перевищують
 6 вказані значення

Ймовірність, %	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	рік
Дружба										
1	1	2	9	13	13	7	4	1	1	33
5	1	2	8	12	11	7	4	1	0	33
10	0	2	8	11	11	5	2	1	0	31
25	0	1	7	10	9	5	1	0	0	31
50	0	1	5	5	8	4	1	0	0	24
75	0	0	3	4	6	2	0	0	0	20
90	0	0	1	3	4	1	0	0	0	16
95	0	0	1	2	4	0	0	0	0	15
99	0	0	1	2	2	0	0	0	0	15
Суми										
1	2	6	15	15	13	9	4	4		48
5	1	4	15	13	13	8	3	2		46
10	1	4	13	12	13	8	3	1		44
25	1	2	10	10	10	6	3	0		36
50	0	1	6	7	9	5	2	0		31
75	0	0	4	6	7	3	1	0		28
90	0	0	3	5	6	2	0	0		23
95	0	0	2	4	5	2	0	0		23
99	0	0	2	4	4	1	0	0		22

7

8 **Висновки.** Підсумовуючи можемо сказати, що найбільша повторюваність
 9 гроз у річному ході на обох метеостанціях припадає на червень і липень.
 10 Характеристики грозової діяльності у північній частині Сумської області за
 11 результатами спостережень 1961-1990 рр. (метеостанція Дружба) і 2005-2023 рр.
 12 не зазнали суттєвих змін стосовно їх частоти й тривалості, хоча останніми
 13 роками повторюваність гроз скорочується. За тривалістю переважають грози
 14 середньої тривалості (1-2 години) та короткочасні (до 1 год.). Зазвичай вони
 15 мають місце у другій половині дня, й супроводжуються температурою повітря
 16 15-20°C й значеннями атмосферного тиску 740-745 mm Hg

1 Порівнюючи грозову діяльність на метеостанції Суми впродовж 2005-2023
2 рр., з її значеннями, зафіксованими для періоду спостережень 1961-1990 рр. [2],
3 можна відзначити, зростання середньої річної кількості днів з грозою на 4 дні,
4 хоча останніми роками повторюваність гроз також скорочується. За тривалістю
5 переважають грози середньої тривалості (1-2 години) та значної тривалості (2-3
6 год.). Зазвичай вони мають місце у другій половині дня, й супроводжуються
7 тими ж значеннями температури повітря й значеннями атмосферного тиску, що
8 й на метеостанції Дружба, хоча на метеостанції Суми вони зустрічаються за
9 більш ширшого інтервалу температур та значень атмосферного тиску.

10 Вітровий режим, який спостерігається під час грозової активності
11 демонструє деякі відмінності, щодо випадків грози зі зливовими опадами чи без
12 опадів. Загалом на метеостанції Дружба під час грози переважають вітри
13 східного й північно-східного напрямів, а на метеостанції Суми північних і
14 північно-західного напрямів. Певна частина гроз супроводжується штилями (від
15 6,1 до 9,1% при русі з півночі на південь області), який унеможливило
16 встановлення напрямку вітру.

17 За результатами спостережень за швидкістю вітру, на метеостанції Дружба
18 на штилі й легкі вітри (0-3 м/с) припадає 83,6% вітрів, зафіксованих під час грози,
19 однак при поривах швидкість вітру може досягати 20-22 м/с. На метеостанції
20 Суми грозова діяльність супроводжується вітрами більшої швидкості – на вітри
21 швидкістю 2-5 м/с припадає 69,9%, тоді як на вітри швидкістю 0-3 м/с – 61,7%.
22 Максимальна швидкість вітру при пориві під час грози, зафіксована на
23 метеостанції Суми, становить 32 м/с.

24 **Подяки.** Автори висловлюють подяку д-ру Михайлу Савенцю з
25 Українського гідрометеорологічного інституту за консультації щодо функцій
26 розподілу, які використовуються для розрахунку статистичних ймовірностей.

27 Література

- 28 Agard V., Emanuel K. (2017). Clausius–Clapeyron Scaling of Peak CAPE in Continental Convective
29 Storm Environments. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 74(9), 3043-3054. doi:
30 10.1175/JAS-D-16-0352.1
31 Al-Khulaifawi I. A., Ioshpa A. I. (2023). Analysis of Thunderstorm Activity in Iraq and Turkey. *News*
32 *of the Ur. St. Mining Univ.* 4(72), 164–169. doi: 10.21440/2307-2091-2023-4-164-169

- 1 Allen J. (2018). Climate Change and Severe Thunderstorms. *Oxford Research Encyclopedia of*
2 *Climate Science*. doi: 10.1093/acrefore/9780190228620.013.62
- 3 Bielec-Bąkowska Z. (2003). Long-term Variability of Thunderstorm Occurrence in Poland in the 20th
4 Century. *Atmospheric Research*. (67–68), 35–52, doi: 10.1016/S0169-8095(03)00082-6
- 5 Doswell Ch. A. (2003). Societal Impacts of Severe Thunderstorms and Tornadoes: Lessons Learned
6 and Implications for Europe. *Atmospheric Research*. 67–68, 135–152, doi: 10.1016/S0169-
7 8095(03)00048-6
- 8 Ioshpa A. I., Al-Khulaifawi I. A. (2023). Analysis of Thunderstorm Activity in Iraq. *Bull. Univ. News*
9 *North-Caucas. Reg. Nat. Sci. Series*. 2(218), 75–80. doi: 10.18522/1026-2237-2023-2-75-80
- 10 Fedoniuk V., Fedoniuk M., Pavlus A. (2021). Study of Thunderstorm Activity in Volyn Region and
11 in Ukraine using the data of Blitzortung online resource. *Ukrainian Hydrometeorological*
12 *Journal*. 28, 16–28. doi: 10.31481/uhmj.28.2021.02.
- 13 Kornus A., Kornus O., Klok S., Danylchenko O., Babenko O. (2023). Heatwaves' Characteristics
14 Detected by Heat and Cold Wave Index in Ukraine over the Last Four Decades. *Polish Journal*
15 *of Environmental Studies*. 32(4), 3175–3183. doi: 10.15244/pjoes/161665
- 16 Matsuk Yu. M. (2013). Zminy hrozovoi aktyvnosti na terytorii Ukrainy v XX ta na pochatku XXI st.
17 [Variations of Thunderstorm Patterns on the Territory of Ukraine in the XX and at the beginning
18 of the 21st century]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N.Karazina,*
19 *seriia «Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia» [Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National*
20 *University, series «Geology. Geography. Ecology»]*, 39, 147–151 [in Ukrainian].
- 21 Nedostrelova L.V., Chumachenko V. V. (2021). Time Distribution of Thunderstorms Observed at
22 Odesa AMSC at the beginning of the 21st century. *Ukrainian Hydrometeorological Journal*.
23 27, 16–23. doi: 10.31481/uhmj.27.2021.02
- 24 Osadchyy V., Babichenko V. (2013). The air Temperature on the Territory of Ukraine in Today's
25 Climate Conditions. *Ukrainian Geographical Journal*. 4, 32–39. doi: 10.15407/ugz2013.04.032
- 26 Osadchyi V., Aguilar E., Skrynyk O., Boichuk D., Sidenko V., Skrynyk O. (2018). Daily Assymetry
27 of Air Temperature Changes in Ukraine. *Ukrainian Geographical Journal*. 3, 21–30. doi:
28 10.15407/ugz2018.03.021
- 29 Pichura V., Potravka L., Vdovenko N., Biloshkurenko O., Strachuk N., Baysha K. (2022). Changes
30 in Climate and Bioclimatic Potential in the Steppe Zone of Ukraine. *Journal of Ecological*
31 *Engineering*. 23(12), 189–202. doi: 10.12911/22998993/154844
- 32 Púčik T., Groenemeijer P., Rädler A. T., Tijssen L., Nikulin G., Prein A. F., van Meijgaard E., Fealy
33 R., Jacob D., Teichmann C. (2017). Future Changes in European Severe Convection
34 Environments in a Regional Climate Model Ensemble. *Journal of Climate*. 30(17), 6771–6794.
35 doi: 10.1175/JCLI-D-16-0777.1
- 36 Romps D. M. Clausius–Clapeyron Scaling of CAPE from Analytical Solutions to RCE. (2016).
37 *Journal of the Atmospheric Sciences*. 73(9), 3719–3737. doi: 10.1175/JAS-D-15-0327.1
- 38 Shcherban I. M., Ganchuk A. V. (2016). Dynamika povtorivnanosti hroz na pivnochi Ukrainy
39 [Dynamics of thunderstorms repeatability in Northern Ukraine]. *Fizychna heohrafiia ta*
40 *heomorfolohiia [Physical geography and geomorphology]*. 2(82), 82–88.
- 41 Shevchenko O., Snizhko S., Zapototskyi S., Svintsitska H., Matviienko M., Matzarakis Andreas
42 (2022). Long-term analysis of thermal comfort conditions during heat waves in Ukraine.
43 *Geographia Polonica*. 95(1), 53–70. doi: 10.7163/GPol.0226
- 44 Snizhko S., Bertola M., Ovcharuk V., Shevchenko O., Didovets I., Blöschl G. (2023). Climate impact
45 on flood changes – an Austrian-Ukrainian comparison. *Journal of Hydrology and*
46 *Hydromechanics*, 71(3), 271–282. doi: 10.2478/johh-2023-0017
- 47 Trapp R. J., Hoogewind K. A. (2016). The Realization of Extreme Tornadic Storm Events under
48 Future Anthropogenic Climate Change. *Journal of Climate*. 29(14), 5251–5265. doi:
49 10.1175/JCLI-D-15-0623.1
- 50 Zabolotska T.M., Pidhurska V.M., Shpytal, T.M. (2007). Hrozova diialnist na terytorii Ukrainy
51 [Thunderstorm Activity on the Territory of Ukraine]. *Naukovi pratsi Ukrainskoho naukovo-*

1 *doslidnoho hidrometeorologichnoho instytutu [Scientific works of the Ukrainian Research*
2 *Hydrometeorological Institute]. 256, 92-98*
3 Zakharova E. (2019). Substantiating the Boundaries of the Climate Regions of the Territory of
4 Ukraine in Conditions of Modern Climate Change. *Bulletin of Kharkiv National Automobile*
5 *and Highway University. 2(86), 88-93. doi: 10.30977/BUL.2219-5548.2019.86.2.88*